

“Involta” Ilmiy Jurnalni

Vebsayt: <https://involta.uz/>

ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН МАКТАБ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИНГ КАМОЛ ТОПИШИДА ПЕДАГОГНИНГ ИЖОДКОРЛИК ХУСУСИЯТИ

Хожиматова Махсума Кучкаровна

ЎзДСМИ, “Саҳна нутқи” кафедраси профессори в.б.

Саитова Эркиной Якубовна

УзДХА, “Хореография” кафедраси доценти

Аннотация: Ушбу мақолада имконияти чекланган мактаб тарбияланувчиларининг камол топишида ўзига хос педагогнинг ижодкорлик хусусиятлари ҳақида сўз юритилади. Бу борада саҳна асарларининг таъсир кучига ҳам эътибор берилади.

Калит сўзлар: санъат, маданият, жамият, саҳна асари, спектакль, нутқ, репетиция, жамият.

Дунёда инсонлар ва уларнинг кечмиши каби саноксиз ҳамда турфа хил касб-хунарлар мавжуд. Уларнинг барчаси ўзига хослиги, мураккаблиги, гўзаллиги ва бошқа жиҳатлари билан бир-биридан фарқланади. Аммо уларнинг барчаси инсоният аҳли ва унинг келажаги учун хизмат қилмоғи

лозим. Чунки ҳар бир инсон ўз касби, хунари ёки танлаган соҳаси билан жамият ривожига маълум даражада ўз ҳиссасини қўшади. Бир сўз билан айтганда, ҳар бир соҳа замирида шахс ва давлат манфаати ётади. Улар рўёбга чиқиши учун эса ҳар бир касб эгаси билимли, изланувчан, замон билан ҳамнафас бўлмоғи лозим. Бу эса маълум соҳани эгаллаш арафасида турган ёшларнинг инсоний фазилатлари, касбий лаёқати ва билим даражасини юксалтириш борасида фаолият юритаётган педагоглар зиммасига катта масъулиятлар юклайди. Чунки ёшларнинг етук мутахассис бўлишлари уларга берилаётган билим, уларнинг тури, сифати, замон билан ҳамоҳанглиги, ҳажми ва даражаси билан чамбарчас боғлиқдир. Бунинг учун эса педагоглардан замон билан тенгма-тенг одимлаш, ўз малака ва тажрибасини кун қадар мукаммаллаштириб бориш каби вазифаларни талаб этади. Жумладан, Ривожланишда турли нуқсонлари бўлган бўлган ҳамда даволанишга ва соғломлаштиришга муҳтож бўлган болаларни ҳар томонлама имкон қадар изланиб, билим беришдек масъулиятли вазифани шараф билан бажариб келаётган устозлар ҳам бу борада фаолдир. Чунки, бугунги куннинг маънавий-маърифий, сиёсий, бадиий ҳаёти, умуман, бугунги замонни ҳар тарафлама билиш, англаш ва таҳлил эта олиш ҳамда тўғри хулоса чиқара билиш қобилияти уларда шаклланган бўлмоғи жоиз. Имконияти чекланган болаларни ўқитиш билан бирга маънавий оламини шакллантириш етакчи вазифа саналади. Зеро, дунёни, замонни ва унда яшаётган инсонларнинг кечмиши, турмуш тарзи ҳамда эҳтиёжларини билмай, ўрганмай туриб, уларга ҳаёт ҳақида сабоқ бериш мумкин эмас. Зеро, болаларга ҳар бир соҳа ва унинг ўзига хослиги борасида тўғри таълим бериш бермоқ даркор. Ана шундагина дунё, жамият, ҳаёт, инсонлар ва бутун борлиқ борасида етарли тасаввурга эга бўлган ёшларнинг ижодий фаолиятида маънавий юксаклик, мукамаллик, янгиликка интилиш, кашфиётлар ва ўринли хулосалар юзага келади.

Шу ўринда қадимда яшаб ўтган буюк мутафаккирларнинг ижод ҳақида

ёзиб қолдирган мулоҳазаларини келтириб ўтсак. “Ижод жараёнида инсон барча ақлий ва рухий фазилатларини ишга солади. Ижодий фаолиятининг ҳал қилувчи онлари, одатда, алоҳида диққат билан, кишининг куч ва қобилиятлари мавж урган ҳолатлар билан боғлиқ бўлади”. [1]

Бу фикрни И.Повлов қуйидагича изоҳлайди - “Ижод инсоннинг психик фаолияти бўлиб, унинг ҳар бир босқичи ўзига хос психологик хусусиятлар билан тавсифланади”.

Марк Фарадей эса қисқа ва лўнда қилиб “ижод” “Ижод – кузатмоқ, ўрганмоқ, ишламоқ”дир дейди.

А.Вейн эса- “Ижодкорлик – бу аввало меҳнатга ижодий муносабатда бўлишни тарбиялаш, янги билимларни ўзлаштиришни уддалай олиш, мақсад сари интилувчанлик, ғалаба учун кураш, ўз-ўзини такомиллаштириш ва ўзликни англашдир” деб юқоридаги фикрларни янада чуқурроқ изоҳлайди.

Юқорида гувоҳи бўлганимиздек, ижод сўзига ҳар ким ўзининг дунёқараши, замонаси, тажрибаси ва касбидан келиб чиққан ҳолда таъриф беришга ҳаракат қилган. Имконияти чекланган ҳар бир ўғил-қизнинг камол топишида санъатнинг ўрни алоҳида ўрин тутиши ҳар бир соҳага ижобий таъсирини кўриш мумкин.

Дарҳақиқат, шу ўринда қуйидаги сўзларга эътиборни қаратиш лозим. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги томонидан тасдиқланган умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандартлари ҳамда улар асосида ишлаб чиқилган (ақли заиф болалар учун) махсус таълим талабларига мувофиқ билим олишларини таъминлаш; ўқувчиларнинг ижтимоий ҳиссий ривожланишлари, ҳаётий қобилиятларининг шаклланиши учун зарур коррекцион (тузатувчи) – ривожлантирувчи таълим муҳитини яратиш; каби қатор саломатлиги тизимли тарзда кузатилишини ташкил этиш чоралари тўғрисида сўз боради. Бу эса албатта болаларни доимий тарзда ижод борасидаги тушунчасини ҳам келтириб ўтишни лозим топади. Ижод бу инсоннинг бирор нимани яратишга, такрорлашга ёки янгича сайқал билан

акс эттиришга қаратилган, илҳом билан суғорилган ҳатти-ҳаракатидир. Чунки болалар ижод қилиш орқали шеър, мусиқа, рақс, образ ва ҳоказоларга аста-секин қизиқа бошлайди. [2]

Юқорида ижод ҳақида бежизга тўхталмадик. Чунки, ўқувчиларни ижодий имконияти илм ва билим билан бир қаторда ижодкорлик қобилиятига ҳам тааллуқли. Ҳар бир ўқувчи ижод қилишни билмаса, олган илмини ҳам, билимини ҳам ўз ўрнида ва зарур ишларга сарфлай олмайди.

Педагог неча ёшда бўлишидан қатъий назар ўз шогирдларининг ҳаётини мунтазам кузатиб, керак бўлса, ўрганиб бориши мақсадга мувофиқ бўлади.

Америкалик файласуф, психолог ва педагог Жон Дью “Ўқув жараёнида ўқитувчи эмас, ўқувчи фаол бўлмоғи лозим”, деган фикрни илгари суради. Чиндан ҳам ўқув машғулотлари жараёнида айнан шундай бўлмоғи лозим.

Ўқувчиларни маънавий етук ва маданиятли қилиб тарбиялашда эҳтиёткорлик билан иш олиб бориш ва кўп ҳолларда улар билан индивидуал, ота-бола каби шуғулланиб, маслаҳатлар бера олиш ҳамда шу йўсинда мустаҳкам, оқибатли жамоани ярата билиш даркор.

Албатта фарзанд олиланнинг гули, қувончи, бахти, таянчи. Ҳақиқатдан фарзанднинг соғлом ва бақувват бўлиб камол топиши нафақат оиланинг балки жамиятнинг келажаги ҳамдир.

Жисмоний ёки психик ривожланишида нуқсонли бўлган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар) тўғрисидаги НИЗОМда таълим йўналишлари турлари ва болалар тоифалари ҳақида батафсил кўрсатиб ўтилган. Бу борада қар (заиф эшитадиган) болалар алоҳида тилга олинади. Болаларга таълим-тарбия ишларини олиб боришда оддий ўзига ўзи хизмат кўрсатишдан тортиб ихтиёрий ижтимоий фойдали меҳнатнинг ҳар хил турларигача бўлган турли хил фаолиятлари асосида ташкил этилади.

Бугунги кунда юртимизда ҳар бир соҳада кетаётган жадаллик

фаровонлик йўлидаги амалга оширилаётган барча ислохотларнинг бош мезони бу- таълим, тарбия ва маънавийт-маърифат билан боғлиқлиги кундек равшан.

Янги Ўзбекистон ҳукумати билан олиб борилаётган туб ислохотлар жараёнида фаоллаштириб амалга сингдиришдаги тарғибот ишларида олимлар ва ўқитувчилар ва барча соҳа вакилларининг иштироклари фаол бўлиши талаб этилмоқда. Бу борада қилинаётган ишлар кўлами ниҳоятда кенгдир, ижтимоий-маънавий муҳит соғлом бўлган жамиятда ривожланиш бўлади. Ҳозирда жаҳоннинг энг ривожланган мамлакатлари санъатларидан ҳеч қолишмайдиган миллий санъатимиз ҳусусан, рақс санъатига бўлган эътибор янада ошди. Буни биз юртимиздаги оммалашиб бораётган турли туман шоу-дастурлар, кўрик-танловлар миқёсида яққол кўришимиз мумкин. Имконияти чекланган болаларда таълим ва тарбия жараёнида уларни спорт мусобақаларига жалб қилиш, турли тўғараклар алоҳида билимни ҳаётга бўлган қарашларни оширишга ва санъатнинг театр, рақс, хореография, рассомлик, хайкалтарошлик каби турларидан хабардор қилиш мақсадида юртимиздаги кўплаб соҳа мутахассислари жалб қилинган. Бу ишлардан асл мақсад юқорида айтиб ўтканларимизда уларнинг фаоллигини янада оширишдир. Агар бирор бир пластик ҳаракатдан аввал болани тана мушакларини бўшатиш учун машқлар ва тренинглари орқали унинг рухий жисмоний тайёргарликга олиб келинса, бола рақс жараёнида руҳан кўтаринкиликни ҳис қилади. Аста секинлик билан тиббий муолажалар билан биргаликда олиб борилаётган машқлар орқали тана хатти-ҳаракатларида, айтайлик оёқ ва қўл аъзоларини нафас ҳаракатини санаб туриш билан боғлиқ ҳолатли ҳаракатлар орқали эркинлаша бошлайди. Сўнг эркинлашган тана боланинг ўзига бўйсунгандан сўнг унинг руҳиятида хоҳиш уйғонади. Унинг нутқида камчиликлар бўлиши мумкин, лекин пластик ҳаракатлар ва рақс орқали боланинг тасавури кенгая бошлайди. Рассомчилик машғулоти орқали эса бола ўзи чизган расмларини ҳаёлан ҳаракатга келтириш орқали,

унинг чизганларидан икки карра юқори бўлган мақсадларига етишганлигини юзи-кўзидан бахтли эканлигини кўрсатади.

Шу ўринда шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, юқорида санъатнинг ўзига хос таъсир кучини тилга олиб ўтганимиз бежизга эмас. Чунки, айнан Ўзбек драма театри актёри, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Жумадулла Раметовнинг бу борадаги саъй-ҳаракатлари таҳсинга сазоворлиги билан ажралиб туради.

Спектаклда ҳам рақс ҳам пластик ҳаракатлар уйғунлашган ҳолда мавжуд. Болаларга ўзларига ёд бўлган ҳатти-ҳаракатларни ва мусиқани тушунтириш жуда мушкул иш. Техник томондан овоз кучайтиргич ускуналарни сахна тагидан қўйилиши ва уларга турли хил ҳатти ҳаракатларни ҳис қилишлари ва уларни бир хил бажаришларини таъминлашнинг машаққати репетиция жараёнларида кўз олдингизга келиб кетиши мумкун. Лекин тадбир тақдимотида улар худди профессионаллардек сахна либосида, грим ва катта машаққатли руҳий ва жисмоний тайёргарлик билан ижро этишларини кўриб кўзимизга беихтиёр ёш қалқийди. Чунки уларда уйғоқ қалб меҳнати юзага чиққанини кўриш мумкин.

Шу ўринда сахна асарларида нуқсонли қаҳрамон иштирок этган спектакллардан “Тақдир” ни (Қ.Норқобил асари) олайлик. Агар қаҳрамонимизнинг асранди ўғли “Бутунбой” деган йигит кар-соқов, лекин ҳеч бир муҳитдан қолмайдиган, ота-онасига меҳрли, ўз ўрнида ноҳакликларни ҳам дарров сезиб, жойига қўя оладиган йигит. Агар қувончли хабар етказишса бирдан сакраб сакраб рақсга тушиб “Раҳмат” имоси билан бирдан тилга киради. Актёр Асатулло Набиев ижросида маромига етказилган ва спектаклдаги ижро этаётган актёрнинг хаётий кузатуви натижасида маромида ижро этилган ва рўлни тўлақонли чўққисига эришган. [3]

Мактаб – фақатгина таълим берадиган маскан эмас, барчамиз учун юксак маънавият бешигига, фарзандларимизни болаликдан бошлаб касбга ўргатувчи даргоҳга айланиши зарур. [4]

Шуниси аҳамиятлики, боланинг камол топишида асосийси унинг жамиятда ўзига хос ўринга эгаллиги, ўз тенгқурлари орасида орзу-истакларини намоён этиши орқали аҳамиятлидир. Чунки, бугун давлатимиз раҳбари томонидан кенг имкониятлар яратилиб келинмоқда. Айниқса, имконияти чекланган болаларга эътибор, уларнинг келажакдаги мақсадларини амалга оширишда хизмат қиладиган шарт-шароитлар ижобий тарзда тақсинга сазовордир.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Фозил одамлар шаҳри. Абу Наср Форобий // Таржимонлар Абдусодик Ирисов, Маҳкам Маҳмудов, Урфон Отажон. Масъул муҳаррирлар М.Хайруллаев, М.Жакбаров. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – 320 б.
2. Ҳамроева Ҳ. Озод домла ўғитлари.Т.: “Tugon zamin ziyo” 2015.
3. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, режиссёр Нодира Махмудова билан бўлган суҳбатидан олинган. 2022й.
4. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон Стратегияси. “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. 227б.